

TRATAMENTO DE RACHADURA VERTICAL EM UNHA DE *Elephas maximus*
MANTIDO SOB CUIDADOS HUMANOS:
RELATO DE CASO

Laura Siqueira Soldaini de Oliveira
Prof. Aguinaldo Francisco Mendes Junior

RESUMO: Os elefantes asiáticos (*Elephas maximus* Linnaeus, 1758), únicos representantes atuais do gênero *Elephas*, têm grande importância ecológica e cultural. Apesar de sua imponência, encontram-se ameaçados de extinção pela IUCN, devido à perda de habitat, conflitos com humanos e caça ilegal. A manutenção sob cuidados humanos contribui para sua preservação por meio da reprodução controlada, proteção e pesquisas científicas. Entre os principais problemas de saúde em cativeiro estão as afecções podais, como rachaduras nas unhas e artrite, frequentemente associadas a fatores nutricionais, genéticos, ambientais ou traumáticos. Contudo, o conhecimento sobre sua etiologia ainda é limitado, dificultando medidas preventivas eficazes. O tratamento requer abordagens multidisciplinares, compreensão detalhada da anatomia e manejo clínico atualizado. Neste contexto, investigou-se um caso clínico de um elefante asiático fêmea, com cerca de 56 anos, mantido em instituição zoológica no Rio de Janeiro, que apresentou rachadura vertical no dedo IV do membro anterior direito, acompanhada de escurecimento da pele e edema. O diagnóstico foi realizado por meio de condicionamento operante, permitindo inspeção segura. O tratamento consistiu no remodelamento da unha com lixa e rinetas, abertura da fissura para limpeza profunda, lavagem com água e solução de clorexidine 2%, além de aplicação tópica de Cascovitan® e Formoped®. Durante três meses, o animal foi submetido a sessões de limpeza e medicação dentro do programa de condicionamento. Ao final, observou-se completa cicatrização da rachadura, remodelamento adequado da unha e ausência de alterações no crescimento. O uso do condicionamento operante e de um brete apropriado foi fundamental, garantindo segurança da equipe e eficiência no manejo, além de possibilitar continuidade dos cuidados, como aparos regulares de unhas, essenciais para a saúde de elefantes mantidos sob cuidados humanos.

Palavras-chave: elefante; podologia; tratamento.

Treatment of a vertical crack in the nail of *Elephas maximus* kept under human care: case report – ABSTRACT: Asian elephants (*Elephas maximus* Linnaeus, 1758), the only living representatives of the genus *Elephas*, hold great ecological and cultural importance. Despite their imposing nature, they are currently classified as endangered by the IUCN due to habitat loss, human-wildlife conflicts, and illegal hunting. Maintaining individuals under human care contributes to their preservation through controlled reproduction, protection, and scientific research. Among the main health issues in captivity are foot disorders, such as nail cracks and arthritis, often associated with nutritional, genetic, environmental, or traumatic factors. However, knowledge about their etiology remains limited, making effective preventive measures difficult. Treatment requires multidisciplinary approaches, a detailed understanding of anatomy, and updated clinical management. In this context, a clinical case was investigated involving a female Asian elephant, approximately 56 years old, kept in a zoological institution in Rio de Janeiro, which presented a vertical crack in the fourth digit of the right forelimb, accompanied by skin darkening and edema. Diagnosis was achieved through operant conditioning, allowing safe inspection. The treatment consisted of nail remodeling with files and knives, opening the fissure for deep cleaning, washing with water and a 2% chlorhexidine solution, and the topical application of Cascovitan® and Formoped®. Over a three-month period, the animal underwent daily cleaning and medication sessions within the conditioning program. By the end of the treatment, complete healing of the crack was observed, with proper nail remodeling and no alterations in growth. The use of operant conditioning and a species-appropriate restraint chute proved essential, ensuring staff safety and efficient handling, while also enabling continuity of care, such as regular nail trimming, which is crucial for the health of elephants under human care.

Keywords: elephant; foot care; treatment.

Como citar:

OLIVEIRA, L. S. S.; MENDES JUNIOR, A. F. Tratamento de rachadura vertical em unha de *Elephas maximus* mantido sob cuidados humanos: relato de caso. In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17080135